

УДК 339.543.36:631.35(1-87)

**ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Й ЕКСПЕРТИЗИ БЕНЗИНОВИХ МОТОКІС ЗАКОРДОННОГО
ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ
КОРДОН УКРАЇНИ В РЕЖИМІ «ІМПОРТ»**

Г.І. Дюкарева, І.Р. Павленко

Досліджено порядок та особливості здійснення митних контролю, оформлення й експертизи бензинових мотокіс, що переміщуються через митний кордон України в режимі «імпорт», розглянуто порядок оформлення митної документації, класифікацію мотокіс за УКТ ЗЕД, нарахування ввізного мита і ПДВ. Розглянуто організацію митної експертизи й порядок проведення

© Дюкарева Г.І., Павленко І.Р., 2018

досліджень, узагальнено методи дослідження бензинових мотокіс у митних лабораторіях. Запропоновано підвищити безпеку експлуатації бензинових мотокіс шляхом удосконалення конструкції напівавтоматичних застібок (фастексів) системи підвіски.

Ключові слова: митний контроль, митне оформлення, експертиза, бензинова мотокоса, импорт, метод дослідження, фастекс.

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ БЕНЗИНОВЫХ МОТОКОС ЗАГРАНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ В РЕЖИМЕ «ИМПОРТ»

Г.И. Дюкарева, И.Р. Павленко

Исследован порядок и особенности проведения таможенных контроля, оформления и экспертизы бензиновых мотокос, перемещаемых через таможенную границу Украины в режиме «импорт», рассмотрены порядок составления таможенной документации, классификация мотокос по УКТ ВЭД, начисление ввозной пошлины и НДС. Рассмотрена организация таможенной экспертизы и порядок проведения исследований, обобщены методы исследования бензиновых мотокос в таможенных лабораториях. Предложено повысить безопасность эксплуатации бензиновых мотокос путем усовершенствования конструкции полуавтоматических застёжек (фастексов) системы подвески.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное оформление, экспертиза, бензиновая мотокоса, импорт, метод исследования, фастекс.

ORDER AND PECULIARITIES OF THE CUSTOMS CLEARANCE AND EXPERTISE OF FOREIGN-MADE GAS-POWERED STRIMMERS DURING THE DISPLACEMENT ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF UKRAINE IN THE REGIME «IMPORT»

G. Dyukareva, I. Pavlenko

The order and peculiarities of customs control, customs clearance and expertise of gas-powered trimmers during the displacement across the State Border of Ukraine in the regime «import» were analyzed. Research publications on improvements of trimmers design were reviewed. Gas-powered trimmers are imported into Ukraine mainly from such countries as China (Champion), Sweden (Husqvarna), Germany (Stihl), Italy (Oleo-Mac, Efcò), Japan (Hitachi) and South Korea (Hyundai).

Customs tariff number of gas-powered trimmers was determined. Classification of gas-powered trimmers according to Ukrainian Classification of

Commodities for Foreign Economic Activity was performed. Gas-powered trimmers belong to goods subcategory 8433119000 «Non electrically powered, non-self-propelled trimmers and cutting machines for grass, parks, sports-grounds with horizontally rotated cutting device». The peculiarities of customs duties and value-added tax computation were researched.

Gas-powered trimmer is the subject to radiological control that is performed once at crossing point on the State Border of Ukraine.

The order of presentation of the documents required for customs clearance of trimmers are defined. The customs applicant has to present transport documents, commercial documents and certificate of origin. The simplification of customs procedures for regular importing companies in their compliance with customs legislation of Ukraine are offered.

The purpose, peculiarities, order and methods of customs expertise of gas-powered trimmers were defined. During the expertise, safety, noise, cutting attachment guard strength, engine performance and fuel consumption of gas-powered trimmers are estimated. Single-piece metal blades are tested. Methods of measuring the technical data of internal-combustion engines are used.

Safety enhancement of gas-powered trimmer operating are proposed. It is achieved due to the improvement of design of fastex closure located at suspension system.

Keywords: *customs control, customs clearance, expertise, gas-powered trimmers, import, research method, fastex closure.*

Постановка проблеми у загальному вигляді. Бензинові мотокосяки (тримери) набули великої популярності в сільському господарстві, приватному та комунальному секторах. За допомогою мотокосяків скошують траву, бур'яни, кущі та навіть молоді дерева. За типом двигуна мотокосяки поділяються на бензинові й електричні. Тримери з електричним двигуном є менш зручними в експлуатації, оскільки вони потребують постійного живлення від електромережі, а радіус їх дії обмежується довжиною електричного шнура. Бензиновий тример можна використовувати за будь-яких погодних умов, у тому числі в хмарну погоду з підвищеною вологістю і туманом, косити мокру траву після дощу або в росі. До цього інструменту можна приєднувати різноманітні насадки, що підвищує його функціональність. Тому переважна більшість покупців надає перевагу бензиновим мотокосякам, які споживають не дуже багато палива і дають повну свободу експлуатації [1].

Український ринок бензинових мотокосяків є досить розвиненим, на ньому присутні такі світові бренди, як Stihl, Husqarna, Hitachi, Honda, Hyundai, Echo, Alpina, Makita та ін. [2]. Але окрім тримерів від відомих виробників на вітчизняному ринку присутня велика кількість продукції від не досить відомих брендів, переважно китайських. Найчастіше такі мотокосяки мають набагато меншу ціну, при цьому їх

технічні характеристики та показники якості є також значно нижчими, що зумовлює необхідність проведення товарознавчої експертизи цих тримерів. Окрім того, такі економічні фактори, як популярність бензинових мотокіс на вітчизняному ринку та значне зростання цін на них, зумовлюють можливість наявності контрафактної продукції, що також підвищує значення товарознавчої експертизи бензинових мотокіс.

Переважає більшість бензинових мотокіс, наявних на вітчизняному ринку, вироблена за кордоном. Відповідно, мотокоси іноземного виробництва перетинають митний кордон України та підлягають митному оформленню у митному режимі «імпорт».

Отже, актуальними є вдосконалення технології митного контролю і порядку оформлення бензинових мотокіс у режимі «імпорт» та проведення митної експертизи імпортованої продукції. Важливим завданням також є вдосконалення конструкції бензинових мотокіс із метою підвищення безпеки під час їх експлуатації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянемо науково-дослідницькі та конструкторські розробки з покращення експлуатаційних характеристик мотокіс.

Приходько Сергій Іванович запропонував спосіб розташування різальних поверхонь дискового ножа для ручної мотокоси. Цей спосіб розташування відрізняється від інших тим, що фронтальні, тильні й зовнішньодіаметральні різальні площини заточують під кутом до однієї з бічних поверхонь кожного різального елемента, по чергово обираючи протилежну бічну поверхню наступного різального елемента, що підвищує ККД мотокоси, поліпшує умови праці [3].

Автор також запропонував дисковий ніж із фрикціоном для ручної мотокоси, що складається принаймні з двох частин, одна з яких – зовнішня з принаймні одним елементом різання, установленим із забезпеченням рівномірного обертання разом із другою внутрішньою частиною, яку можна встановлювати на привідному валу мотокоси, який відрізняється тим, що зовнішня частина може обертатися з деяким зусиллям навколо внутрішньої [4].

Дисковий ніж-пилка для ручної мотокоси містить принаймні один несучий диск, який можна встановлювати на привідному валу мотокоси, та принаймні два елементи різання, зроблені у вигляді ланцюгової пилки, із правою та лівою різальними поверхнями, установленими по чергово із забезпеченням рівномірного обертання дискового ножа разом із привідним валом і закріпленими на несучому диску за допомогою елементів кріплення з потайним кріпленням до несучого диска. Дисковий ніж-пилку можна встановлювати на

привідному валу диска, що зменшує опір різанню; дозволяє підвищити зусилля зрізу кріпильних елементів у два рази, а також жорсткість дискового ножа-пилки, що дозволяє витримувати більш напружені режими експлуатації [5].

Мета статті – визначити порядок та особливості митного контролю й оформлення бензинових мотокіс закордонного виробництва під час переміщення через митний кордон України в режимі «імпорт»; підвищити безпечність експлуатації бензинових мотокіс шляхом удосконалення конструкції напівавтоматичних застібок (фастексів) системи підвіски.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бензинова мотокоса (тример) – це один із різновидів садового інструменту, пристрій для підстригання трави або інших рослин на нерівномірному рельєфі, а також біля нерухомих об'єктів. Він складається з різальної головки на кінці вала з ручками та системи підвіски для зручного використання. Це пристрій порівняно низької потужності без редуктора, що мають гнучкий вал і призначені тільки для косіння трави.

Митні контроль та оформлення бензинових мотокіс здійснюються з метою забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку їх переміщення через митний кордон України. Митні контроль та оформлення тримерів здійснюються відповідно до Митного кодексу України, «Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму», «Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа», «Положення про митні декларації», типових технологічних схем митного контролю та інших чинних документів у митній справі.

Визначення декларантом коду бензинових мотокіс за УКТ ЗЕД та контроль за визначенням цього коду з боку співробітника митного органу є обов'язковим етапом митного оформлення. Бензинові мотокосяки належать до групи 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання та механічні пристрої; їх частини», товарної позиції 8433 «Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437», товарної підпозиції 843311 «Коси та косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків, моторні з різальним пристроєм, що обертається у

горизонтальній площині». Оскільки ручні бензинові мотококси не є електричними та самохідними, вони належать до товарної підкатегорії 8433119000 [6].

Митним режимом «імпорт» передбачено виконання всіх необхідних митних формальностей та сплату всіх належних митних платежів перед випуском бензинових мотококс іноземного походження у вільний обіг на митній території України [7].

Митне оформлення бензинових мотококс (товарна підкатегорія 8433119000), що переміщуються через митний кордон України в режимі «імпорт», може бути завершене тільки після проведення радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах увезення на митну територію України), що підтверджується інформацією про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару у вигляді відбитку штампа територіальних органів Державної екологічної інспекції «Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено» на товаро супровідних документах [8].

Декларант (або уповноважена особа) заздалегідь повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого бензинові мотококси будуть пред'явлені для митного оформлення, про свій намір ввезти ці товари на митну територію України. Попереднє повідомлення відбувається шляхом подання органу доходів і зборів попередньої митної декларації (МД) або іншого документа, який може бути використаний замість МД, у тому числі у формі електронних документів (ЕД) із використанням засобів інформаційних технологій. Електронна попередня МД реєструється, перевіряється, приймається для оформлення та ставиться на контроль в єдиній автоматизованій інформаційній системі (ЄАІС) органів доходів і зборів України із застосуванням автоматизованої системи митного оформлення (АСМО). Надсилання електронних повідомлень та ЕД здійснюється з автоматичним підтвердженням їх отримання другою стороною [9].

Попередня МД складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 або МД-3. Усі платежі в попередній декларації нараховуються умовно. Увезення товарів на територію України за попередньою МД дозволяється протягом 30 днів від дати її оформлення органом доходів і зборів. Факт прийняття попередньої МД для оформлення фіксується штампом «Під митним контролем» посадової особи підрозділу митного оформлення (ПМО) та інших необхідних відміток. Другий відбиток штампа ПМК посадової особи ПМО на паперовому носії підтверджує постановку попередньої МД на контроль в ЄАІС органів доходів і зборів України.

Декларант повинен у мінімально можливий строк пред'явити товари і транспортні засоби та передати документи на них органу доходів і зборів. Із метою митного оформлення мотокіс декларант повинен подати до підрозділу митного оформлення МД, заповнену відповідно до обраного митного режиму (імпорт), електронну митну декларацію (ЕМД), картку обліку суб'єкта ЗЕД, документ, який визначає вартість партії бензинових мотокіс, декларацію митної вартості, зовнішньоекономічну угоду (контракт), товарно-транспортні документи (накладна, багажна відомість), документи з контролю за доставкою вантажу, ліцензію митного перевізника, документи, що засвідчують країну походження та якість товарів, касові ордери, що підтверджують сплату митних платежів та податків. Декларант зобов'язаний засвідчити копії поданих документів на паперовому носії записом «Копія. Згідно з оригіналом», особистим підписом і печаткою.

Посадова особа ПМО органу доходів і зборів може здійснити випуск мотокіс, задекларованих за цією попередньою МД, відповідно до заявленого митного режиму «імпорт» без їх пред'явлення органу доходів і зборів. Це відбувається в результаті виконання за попередньою МД митних формальностей, у разі відсутності перешкод, до яких належать: необхідність надання додаткових документів та/або відомостей, призупинення митного оформлення, передавання МД до спеціалізованого підрозділу, проведення митного огляду товарів, взяття їх проб (зразків), у тому числі за результатами спрацювання АСАУР.

Якщо в результаті виконання за попередньою МД митних формальностей виникла необхідність надання додаткових документів та/або відомостей про мотокоси, проведення їх митного огляду, взяття їх зразків, посадова особа ПМО органу доходів і зборів із засто суванням АСМО надсилає зазначену інформацію на електронну адресу декларанта.

МД є основним документом, необхідним для митного оформлення товарів у тому числі бензинових мотокіс. Транспортний засіб комерційного призначення, на якому перевозяться бензинові мотокоси через митний кордон України, не потребує заповнення окремої митної декларації, оскільки відомості про нього містяться у МД на мотокоси.

Митним законодавством передбачено, що на кожну партію бензинових мотокіс складається одна МД на бланку єдиного адміністративного документа. У разі якщо бензинові мотокоси мають різні параметри або походять із різних країн, відомості про ці товари зазначаються на додаткових аркушах форми МД-3. Якщо електронна

копія МД внесена до АСМО за допомогою інформаційного терміналу, то термін реєстрації МД не повинен перевищувати однієї години від часу її введення.

У разі виникнення необхідності зміни відомостей у МД, такі зміни можуть бути здійснені шляхом оформлення аркуша коригування. МД може бути відкликана декларантом з дозволу посадової особи органу доходів і зборів до моменту завершення митного оформлення цієї МД у встановленому порядку.

Під час виконання митних формальностей за ЕМД декларант отримує від АСМО інформацію про: отримання органом доходів і зборів ЕМД у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом декларанта; результат проведення форматно-логічного контролю правильності заповнення граф ЕМД; занесення ЕМД до ЄАІС; реєстраційний номер ЕМД; прийняття або відмову в прийнятті ЕМД для оформлення; необхідність надання додаткових документів; необхідність пред'явлення бензинових мотокіс та/або транспортних засобів комерційного призначення для митного огляду; завершення митного оформлення бензинових мотокіс за ЕМД; посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за ЕМД.

У ході митного оформлення бензинових мотокіс (товарна підкатегорія 8433119000) у митному режимі «імпорт» мають бути нараховані та сплачені ввізне мито та ПДВ.

Законом України «Про Митний тариф України» № 584-VII від 19.09.2013 р. та Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій» № 1011 від 20.09.2012 р. визначено, що для товарної підкатегорії 8433119000 УКТ ЗЕД пільгова та повна ставка ввізного мита дорівнює 0% від митної вартості товару.

ПДВ підлягає нарахуванню та сплаті відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Об'єкт оподаткування ПДВ – операції платників податку з увезення товарів на митну територію України в митних режимах «імпорт» або «реімпорт», вивезення товарів у митному режимі експорту або реекспорту. У разі ввезення бензинових мотокіс на митну територію України базою оподаткування податком на додану вартість є їх договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості, з урахуванням мита, що підлягає сплаті. Ставка ПДВ становить 20% від бази оподаткування [10].

Посадова особа ПМО перевіряє правильність класифікації мотокіс за УКТ ЗЕД, визначення їх митної вартості та країни походження, надходження коштів, застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД. МД може вважатися оформленою, якщо посадова особа митниці проставила на всіх аркушах МД особисту номерну печатку. Після цього здійснюється митний огляд партії мотокіс. Якщо в посадові особи органу доходів і зборів виникли сумніви стосовно коректності заявлених характеристик товару або порушення чинного митного законодавства, можуть бути відібрані зразки та проведена митна експертиза мотокіс.

Митні лабораторії здійснюють митну експертизу бензинових мотокіс у межах процедур митного контролю та оформлення. Митна експертиза бензинових мотокіс дозволяє класифікувати їх за УКТ ЗЕД, визначити коректність задекларованої митної вартості та країни походження. Зразки бензинових мотокіс і техніко-технологічна документація для проведення експертизи обов'язково передаються органу доходів і зборів для зберігання. Запит митного органу на проведення експертизи, відібрані зразки, акт про їх відбір та супровідна документація під митним забезпеченням доставляються посадовою особою до митної лабораторії. Експертиза повинна бути здійснена протягом одного місяця, рахуючи від дня надходження запиту до лабораторії.

У ході експертизи бензинових мотокіс проводять огляд умов їх зберігання і транспортування, огляд пакування, аналіз маркування та штрихового кодування, випробування захисного пристрою різального полотна на міцність, випробування на викид сторонніх предметів, випробування на рівень шуму, визначення характеристик і витрат палива двигунів бензинових мотокіс. Дослідження проводяться відповідно до Постанови КМУ від 31 жовтня 2007 р. № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції», ДСТУ ISO 7113:2006 «Переносні ручні лісогосподарські машини. Пристрої різальні для кущорізів. Суцільнометалеві пилкові полотна», ДСТУ 3145-95 «Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та упаковці товарної продукції. Загальні вимоги», ДСТУ ISO 8380:2007 «Лісо-господарські машини. Кущорізи та мотокоси портативні. Міцність захисного кожуха різального пристрою», ДСТУ ISO 22868:2008 «Лісогосподарські машини. Визначення параметрів шуму ручних портативних машин з убудованим двигуном внутрішнього згорання. Технічний метод» та ДСТУ ISO 8893:2007 «Лісо-господарські машини. Кущорізи та мотокоси портативні. Характеристики і витрата палива двигуна» [11].

Технічні параметри бензинових мотокіс повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 11682:2008 «Кушорізи та мотокоси. Технічні характеристики» [12].

Параметри безпеки бензинових мотокіс повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 11806:2006 «Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Кушорізи та мотокоси переносні ручні з двигуном внутрішнього згоряння. Вимоги безпеки» [13].

Після проведення експертизи бензинових мотокіс її результати записуються експертом лабораторії у протоколі досліджень і висновку лабораторії, у якому вказують таке: дату проведення експериментів; відомості про експерта, який проводив дослідження; цілі експертизи; інформацію про об'єкти досліджень; про матеріали та документацію, які були надані експертній установі; опис методик, результати проведених досліджень та їх оцінку; висновки експерта.

Після закінчення експертизи надані експертній установі зразки бензинових мотокіс та відповідну документацію повертають декларанту [14].

У ході завершення митного огляду відповідальна посадова особа органу доходів і зборів здійснює перевірку наявності відміток про проведення контролю на попередніх етапах; у разі відсутності зауважень завершує митне оформлення та проставляє відбиток особистої номерної печатки, вносить своє прізвище та підпис до графи D МД і товаросупровідних документів. Також посадова особа органу доходів і зборів вносить результати виконання митних формальностей до АСМО.

Після оформлення ЕМД посадова особа органу доходів і зборів засвідчує ЕМД електронним цифровим підписом та направляє її декларантові. Також декларант отримує оформлені документи і право на розміщення мотокіс у митний режим «імпорт».

На заключному етапі посадова особа органу доходів і зборів здійснює статистичний контроль шляхом доповнення/виправлення граф ЕМД та у встановлений термін передає ЕМД до ЄАІС органів доходів і зборів України.

Після закінчення митного оформлення та розподілу документів паперові копії МД із позначкою «1/6», акт про проведення огляду мотокіс та інші документи, подані на паперових носіях, підлягають зберіганню у справах ПМО впродовж встановленого строку, після чого мають бути передані до архіву органу доходів і зборів.

Для вдосконалення конструкції бензинових мотокіс із метою підвищення безпеки під час їх експлуатації нами було запропоновано використання спеціальної застібки фастексу в конструкції системи підвіски (плечового ременю) мотокіс. Цей фастекс за певного навантаження не ламається, а розстібається завдяки відповідній

конструкції, а саме – формі зубців. Поверхні зубців тризуба, які зчеплюються з гніздовою частиною фастексу, виконані під зворотним кутом порівняно з традиційною конструкцією, що забезпечує розтігання фастексу в разі ривка. Якщо виникне сильний ривок мотокоши внаслідок удару ножа мотокоши об твердий предмет, фастекс розтігнеться автоматично, оператор отримає змогу скинути систему підвіски разом із мотокошою для уникнення травм.

Висновки. Досліджено особливості здійснення митного контролю, митного оформлення та експертизи бензинових мотокіс, що переміщуються через митний кордон України в режимі «імпорт». У результаті проведеної класифікації бензинових мотокіс за УКТ ЗЕД визначено, що вони належать до товарної підкатегорії з кодом 8433119000.

Чинним законодавством у митній справі визначено, що для розміщення бензинових мотокіс у режим «імпорт» та їх випуску у вільний обіг мають бути нараховані та сплачені ввізне мито та ПДВ. Пільгова та повна ставка ввізного мита дорівнює 0% від митної вартості товару. ПДВ нараховують за ставкою 20% від суми митної вартості партії мотокіс та ввізного мита. Оскільки ставка ввізного мита на мотокоши є нульовою, фактично сплаті підлягає лише ПДВ.

Визначено, що бензинові мотокоши під час митного оформлення в режимі «імпорт» підлягають радіологічному контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та контролю визначення коду товару за УКТ ЗЕД. Існуюча процедура митного оформлення потребує спрощення для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які є постійними імпортерами бензинових мотокіс та не допускають порушень вимог митного законодавства.

Запропоновано підвищення безпечності експлуатації бензинових мотокіс шляхом удосконалення конструкції напівавтоматичних застібок (фастексів) системи підвіски.

Список джерел інформації / References

1. Савчук І. Б. Ручні мотокоши: бензинові та електричні. Переваги та недоліки [Електронний ресурс] / І. Б. Савчук. – Режим доступу : <http://pylka.com/ruchna-motokosa-benzynova-i-elektrichna-kupiti-tata/index.html>

Savchuk, I.B., *Handle trimmers: gas-powered and electrical. Advantages and disadvantages* [Ruchni motokosy: benzynovi ta elektrychni. Perevahy ta nedoliky], available at: <http://pylka.com/ruchna-motokosa-benzynova-i-elektrichna-kupiti-tata/index.html>

2. Гончаренко Р. В. Виробники мотокіс [Електронний ресурс] / Р. В. Гончаренко. – Режим доступу : <http://www.zirkashop.com.ua/proizvoditely-motokos.html>

Goncharenko, R. *Producers of trimmers* [Vyrobniky motokis], available at: <http://www.zirkashop.com.ua/proizvoditely-motokos.html>

3. Пат. 60076. Спосіб розташування ріжучих поверхонь дискового ножа для ручної мотокози [Електронний ресурс] / Приходько С. І. – Режим доступу : <http://uapatents.com/2-60076-sposib-roztashuvannya-rizhuchikh-poverkhon-diskovogo-nozha-dlya-ruchno-motokosi.html>

Prykhodko, S. *Method for arranging cutting surfaces of disk knife for hand motor scythe* [Sposib roztashuvannya rizhuchykh poverkhon' dyskovoho nozha dlya ruchnoyi motokosi]. Pat. 60076, available at: <http://uapatents.com/2-60076-sposib-roztashuvannya-rizhuchikh-poverkhon-diskovogo-nozha-dlya-ruchno-motokosi.html>

4. Пат. 58939. Дисковий ніж з фрикціоном для ручної мотокози [Електронний ресурс] / Приходько С. І. – Режим доступу : <http://uapatents.com/3-58939-diskovijj-nizh-z-frikcionom-dlya-ruchno-motokosi.html>

Prykhodko, S. *Disk knife with friction coupling for hand motorized scythe* [Dyskovyy nizh z fryktsionom dlya ruchnoyi motokosi]. Pat. 58939, available at: <http://uapatents.com/3-58939-diskovijj-nizh-z-frikcionom-dlya-ruchno-motokosi.html>

5. Пат. 65350. Дисковий ніж-пилка для ручної мотокози [Електронний ресурс] / Приходько С. І. – Режим доступу : <http://uapatents.com/3-65350-diskovijj-nizh-pilka-dlya-ruchno-motokosi.html>

Prykhodko, S. *Disk sawing knife for hand motor scythe* [Dyskovyy nizh-pilka dlya ruchnoyi motokosi]. Pat. 65350, available at: <http://uapatents.com/3-65350-diskovijj-nizh-pilka-dlya-ruchno-motokosi.html>

6. Про Митний тариф України : закон України № 584-VII від 19.09.2013. – К. : Офіційний вісник України, 2013. – 155 с.

Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Law of Ukraine On Customs Tariff of Ukraine [Zakon Ukrayiny vid 19.09.2013 No. 584-VII «Pro Mytnyj taryf Ukrayiny»], Oficijnyj visnyk Ukrayiny, Kyiv, 155 p.

7. Митний кодекс України : закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. – К. : Офіційний вісник України, 2012. – 257 с.

Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine Customs Code [Zakon Ukrayiny vid 13.03.2012 No. 4495-VI «Mytnyj kodeks Ukrayiny»], Oficijnyj visnyk Ukrayiny, Kyiv, 257 p.

8. Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України : постанова КМУ від 21.05.2012 р. № 452. – К. : Офіційний вісник України, 2012. – 7 с.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), «Resolution On some issues of execution of state control of goods that move across the State Border of Ukraine» [Postanova KМУ vid 21.05.2012 No. 452 «Deyaki pytannya zdiysnennya derzhavnoho kontrolyu tovariv, shcho peremishchuyut'sya cherez mytnyy kordon Ukrayiny»], Oficijnyj visnyk Ukrayiny, Kyiv, 7 p.

9. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму : наказ МФУ від 31.05.12 р. № 657. – К. : Офіційний вісник України, 2012. – 16 с.

Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Order On execution of customs formalities according to declared customs regime” [Nakaz MFU vid 31.05.2012 No. 657 “Pro vykonannya mytnyh formal nostej vidpovidno do zayavlenogo mytnogo rehym”], Oficijnyj visnyk Ukrayiny, Kyiv, 16 p.

10. Податковий кодекс України : закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. – К. : Офіційний вісник України, 2010. – 392 с.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Law of Ukraine Tax Code” [Zakon Ukrainy` vid 02.12.2010 No. 2755-VI “Podatkovyy kodeks Ukrainy”], Ofitsiynj visnyk Ukrainy, Kyiv, 392 p.

11. ДСТУ ISO 8893:2007. Лісгосподарські машини. Кушорізи та мотокози портативні. Характеристики і витрата палива двигуна : Нац. стандарт України, затв. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04.12.2007 р. № 343. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 8 с.

State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2007), National Standard of Ukraine. Forestry machinery. Portable brush-cutters and grass-trimmers. Engine performance and fuel consumption. State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy [DSTU ISO 8893:2007. Lisohospodarski mashyny. Kushchorizy ta motokosy portatyvni. Kharakterystyky i vytrata palyva dvyhuna], Derzspozhivstandart Ukrainy, Kyiv, 8 p.

12. ДСТУ ISO 11682:2008. Кушорізи та мотокози. Технічні характеристики : Нац. стандарт України, затв. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 16.04.2008 р. № 126. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 10 с.

State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2008), National Standard of Ukraine. Brush-cutters and grass-trimmers. Technical data. State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy [DSTU ISO 11682:2008. Kushchorizy ta motokosy. Tekhnichni kharakterystyky], Derzspozhivstandart Ukrainy, Kyiv, 10 p.

13. ДСТУ ISO 11806:2006. Сільськогосподарські та лісгосподарські машини. Кушорізи та мотокози переносні ручні з двигуном внутрішнього згоряння. Вимоги безпеки : Нац. стандарт України, затв. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 16.08.2006 р. № 246. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 23 с.

State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2006), National Standard of Ukraine. Agricultural and forestry machinery. Portable hand-held combustion engine driven brush cutters and grass trimmers. Safety. State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy [DSTU ISO 11806:2006. Silskohospodarski ta lisohospodarski mashyny. Kushchorizy ta motokosy perenosni ruchni z dvyhunom vnutrishnoho zhoiyannya. Vymohy bezpeky], Derzspozhivstandart Ukrainy, Kyiv, 23 p.

14. Про затвердження Порядку взяття проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками : постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1862. – К. : Офіційний вісник України, 2002. – 5 с.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution On approval of sampling and product samples, research (analysis, expertise) for customs clearance, and order samples, Cabinet of Ministers of Ukraine [Postanova KМУ vid 12.12.2002 No. 1862 “Pro zatverdzhennya Poryadku vzyattya prob i zrazkiv tovariv, provedennya doslidzhen` (analizu, ekspertyzy) z metoyu yix mytnogo oformlennya, a takozh rozporyadzhennya zrazkamy”], Ofitsiynj visnyk Ukrainy, Kyiv, 5 p.

Дюкарева Галина Іванівна, канд. техн. наук, проф., кафедра товарознавства в митній справі, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: 0500147512.

Дюкарева Галина Іванівна, канд. техн. наук, проф., кафедра товарознавства в таможенном деле, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: 0500147512.

Dyukareva Galyna, Candidate of Sciences, Professor, Department of Merchandise in Customs, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: 0500147512.

Павленко Ігор Романович, студ., кафедра товарознавства в митній справі, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: 0970229649; e-mail: pavlenkoir@ukr.net.

Павленко Игорь Романович, студ., кафедра товарознавства в таможенном деле, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: 0970229649; e-mail: pavlenkoir@ukr.net.

Pavlenko Ihor, Student, Department of Merchandise in Customs, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: 0970229649; e-mail: pavlenkoir@ukr.net.
DOI: 10.5281/zenodo.1307093